

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607834>
УДК 617.586-007.58-053.2

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЛОСКО – ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ У ДЕТЕЙ

С.А. Винюков,

студент 1 курса педиатрического факультета

Е.С. Черноморцева,

проф. кафедры анатомии человека

С.Э. Черноморцев,

студент 2 курса педиатрического факультета

Т.В. Чуева,

доц. кафедры анатомии человека,

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
г. Курск

Аннотация: Плоско-вальгусная деформация стопы является одним из наиболее частых заболеваний стоп у детей и подростков. В статье указываются анатомо-физиологические предпосылки развития различных видов плоскостопия. Подробно рассматривается патогенез заболевания, причины развития, основные симптомы, возможные осложнения, особенности диагностики и консервативного лечения плоскостопия в детском возрасте.

Ключевые слова: плоскостопие, лечение плоскостопия, дети, ортопедия, плоско-вальгусная деформация стопы

ACTUAL ASPECTS OF ANATOMICAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF FLAT – VALGUS DEFORMITY OF THE FOOT IN CHILDREN

S.A. Vinukov,

1st year student of the Pediatric Faculty

E.S. Chernomortseva,

Professor of the Department of Human Anatomy

S.E. Chernomortsev,

2nd year student of the Pediatric Faculty

T.V. Chueva,

Associate professor of the Department, of Human Anatomy, Kursk State
Medical University,
Kursk

Annotation: Flat-valgus deformity of the foot is one of the most common diseases of the feet in children and adolescents. The article indicates the anatomical and physiological prerequisites for the development of various types of flat feet. The pathogenesis of the disease, the causes of development, the main symptoms, possible complications, features of diagnosis and conservative treatment of flat feet in childhood are considered in detail.

Keywords: flat feet, treatment of flat feet, children, orthopedics, flat-valgus deformity of the foot

Плоско-вальгусная деформация стоп на современном этапе является социально значимой проблемой детской ортопедии, что обусловлено ее распространенностью и склонностью к прогрессированию.

В силу особенности своего расположения, стопа принимает на себя нагрузку всей массы тела. Поэтому она имеет функционально обусловленное анатомическое строение, решая задачи амортизации, балансировки, стабилизации. Обязательным условием реализации этих функций является стабильность биокинематической цепи, которая обеспечивается не только пассивными, но и активными стабилизаторами. Стопа является точкой опоры и выполняет амортизационную и статико-динамическую функции [1-4]. Сводчатое строение и рессорная функция

стопы позволяют оградить жизненно важные органы и функции организма от сотрясения и ударов о площадь опоры во время ходьбы, бега и прыжков. Любая деформация стоп, достигая тяжелой степени, вызывает значительные нарушения функции конечности [2-5].

Плоскостопие – изменение формы сводов стопы, сопровождающееся потерей ее амортизирующих (рессорных) функций. В зависимости от того, какой именно свод стопы уплощен выделяют поперечное и продольное плоскостопие. Также различают врожденное и приобретенное плоскостопие. Различными формами плоскостопия страдает около 45 % всех взрослых людей. Патология чаще выявляется у женщин. Плоскостопие является причиной болей в стопе, появляющихся во время ходьбы. Часто при плоскостопии на подошве образуются мозоли и натоптыши, деформация Hallux valgus. Кроме рентгенологического исследования, диагностика плоскостопия включает плантографию и подометрию. Лечение состоит в постоянном ношении супинаторов или ортопедической обуви, периодическом прохождении курсов массажа, ЛФК и физиопроцедур.

Причины плоскостопия. Уплотнение свода стопы может быть врожденным или приобретенным. Врожденное плоскостопие составляет 3 % от всех случаев заболевания. Причиной наиболее распространенной приобретенной формы – статического плоскостопия (80 % от общего числа случаев болезни) становится слабость костей, мышц и связочного аппарата ступни и голени. Существует наследственная предрасположенность к возникновению патологии, обусловленная передающейся по наследству слабостью связок.

Риск статического плоскостопия возрастает при увеличении массы тела, недостаточной физической нагрузке у людей сидячих профессий, «стоячей работе» (продавцы, парикмахеры, сборщики на конвейерах, ткачихи и т.д.), использования неудобной обуви, старении. Статическое плоскостопие может развиваться и вследствие постоянного ношения обуви на высоком каблуке (вследствие избыточной нагрузки на передние отделы стопы). Другими причинами приобретенной патологии являются:

Травматические повреждения. Слабость связок и изменение анатомических соотношений между различными отделами стопы возникают после переломов пяточной кости, лодыжек и костей предплюсны.

Полиомиелит. Следствием полиомиелита становится паралич мышц стопы и голени, который влечет за собой перераспределение нагрузки во время ходьбы, ослабление связок и нарушение соотношений между структурами ступни.

Рахит. Из-за уменьшения количества кальция кости стопы ослабевают и не могут выдерживать нормальные физиологические нагрузки. В настоящее время рахитическое плоскостопие встречается редко.

Стопа удерживает вес тела, не дает человеку упасть во время ходьбы, играет роль амортизатора и подъемного механизма. В выполнении всех этих функций большое значение имеют своды стопы – жесткие и одновременно упругие образования, в которые входят кости стопы, ее связки и мышцы. Выделяют два свода стопы: поперечный (дуга от I к V пястной кости, которая становится видна, если взять стопу рукой с боков и сжать ее в поперечном направлении) и продольный (дуга в области внутреннего края стопы). Предназначение сводов стопы – удержание равновесия и предохранение тела от сотрясений во время ходьбы.

При ослаблении мышечно-связочных структур мышцы и связки стопы перестают справляться с высокой нагрузкой, стопа уплощается, «оседает». При этом ее амортизирующая функция снижается. Сотрясения во время ходьбы передаются на вышележащие отделы (позвоночник и суставы нижних конечностей), в которых из-за постоянной перегрузки развиваются дегенеративные изменения (остеоартрозы, нарушения осанки, остеохондроз).

С учетом времени возникновения различают врожденное и приобретенное плоскостопие. Врожденное плоскостопие – редкая патология, обусловленная нарушением развития стопы во внутриутробном периоде. У маленьких пациентов врожденная форма заболевания обычно диагностируется в возрасте 5-6 лет, поскольку в раннем возрасте своды ступни еще недостаточно развиты, и признаки плоской стопы выявляются в норме у всех детей. В зависимости от изменений того или иного свода стопы выделяют следующие формы плоскостопия:

1. Поперечное. Диагностируется в 55-80 % случаев. Обычно развивается у людей среднего возраста (35-50 лет). Женщины страдают в 20 раз чаще мужчин. Этот вид плоскостопия характеризуется

уменьшением длины стопы, веерообразным расхождением костей плюсны, деформацией I пальца (Hallux valgus), которую в быту обычно называют «косточкой», и молоткообразными пальцами стопы.

2. Продольное. Выявляется у 20-29 % больных. Чаще формируется в молодом возрасте (16-25 лет). Сопровождается уплощением продольного свода стопы. Стопа удлиняется, расплывается и соприкасается с опорой практически всей подошвой.

3. Комбинированное. Признаки продольного и поперечного плоскостопия сочетаются между собой. Патология обычно обнаруживается в среднем возрасте.

Симптомы плоскостопия. Поперечное плоскостопие: Hallux valgus III степени, молоткообразные II пальцы стопы.

В норме поперечный свод стопы, образованный головками плюсневых костей, имеет форму арки. Основная опора при стоянии и ходьбе ложится на головки V и I плюсневых костей. При развитии плоскостопия ослабевают поддерживающие структуры свода стопы: подошвенный апоневроз, несущий основную нагрузку по удержанию свода, межкостная фасция и мышцы стопы.

Опора перераспределяется на головки всех плюсневых костей, при этом нагрузка на головку I плюсневой кости уменьшается, а нагрузка на головки II-IV плюсневых костей резко увеличивается. I палец отклоняется кнаружи, головка I плюсневой кости и I палец образуют угол. В I плюснефаланговом суставе возникает остеоартроз. Появляются боли, уменьшается объем движений в суставе.

Повышенное давление головок плюсневых костей вызывает истончение слоя подкожной жировой клетчатки на подошвенной поверхности стопы, вызывая дальнейшее снижение амортизационной функции стопы. На подошве в области головок плюсневых костей образуются натоптыши.

В зависимости от выраженности угла между I пальцем и I плюсневой костью выделяют следующие степени поперечного плоскостопия:

I степень (слабо выраженное). Угол менее 20 градусов.

II степень (умеренно выраженное). Угол от 20 до 35 градусов.

III степень (резко выраженное). Угол более 35 градусов.

Как правило, больные обращаются к врачу по поводу косметического дефекта стопы, реже – по поводу болей во время ходьбы,

натоптышей на подошве, грубых кожных разрастаний или воспаления в области I плюснефалангового сустава (Hallux valgus).

В ходе опроса обычно выясняется, что пациента в течение продолжительного времени беспокоят более или менее выраженные жгучие или ноющие боли в стопе во время ходьбы. При осмотре выявляется деформация стопы: уплощение ее поперечного свода, характерная деформация I плюснефалангового сустава, при выраженном плоскостопии – молоткообразные пальцы стопы.

Продольное плоскостопие. При уплощении продольного свода в процесс вовлекаются кости, мышцы и связки стопы и голени. Кости перемещаются таким образом, что пятка разворачивается кнутри, а передние отделы стопы отклоняются кнаружи. Натяжение сухожилий малоберцовых мышц увеличивается, а сухожилия передней большеберцовой мышцы – уменьшается. Средняя часть ступни расширяется. Походка больного становится неуклюжей, при ходьбе он сильно разводит носки в стороны.

Выделяют четыре стадии продольного плоскостопия: 1) стадия предболезни (продромальная стадия); 2) перемежающееся плоскостопие; 3) плоская стопа; 4) плосковальгусная стопа.

На стадии предболезни пациента беспокоит быстрая утомляемость при ходьбе, боли в верхней части свода стопы и мышцах голени после продолжительных статических нагрузок. В стадии перемежающегося плоскостопия боли появляются не только к концу рабочего дня, но и после длительного стояния или продолжительной ходьбы. Выявляется напряжение мышц голени, иногда развиваются их временные контрактуры. Продольный свод стопы имеет нормальную форму по утрам, однако к вечеру становится уплощенным.

В период развития плоской стопы боли появляются даже после небольших статических нагрузок. Стопа расширяется и уплощается, высота ее свода снижается. Постепенно начинает меняться походка.

При отсутствии лечения в дальнейшем формируется плосковальгусная стопа, при которой боли появляются при малейшей статической нагрузке. Выявляется вальгусная деформация (резкий разворот стопы подошвенной стороной кнутри) и выраженное уплощение свода стопы.

Диагностику осуществляют врачи-ортопеды. Для уточнения типа и выраженности плоскостопия применяются следующие методы:

Опрос. Специалист выясняет наличие таких жалоб, как боли и тяжесть в ногах, отеки к концу дня, повышенная утомляемость при стоянии и ходьбе. Ортопед уточняет связь работы пациента со статическими перегрузками, увеличение веса и размера обуви за последние годы.

Объективное обследование. Врач осматривает стопу в свободном состоянии и при нагрузке, оценивает внешний вид ступни, выраженность сводов, наличие деформаций и объем движений.

Рентгенография стопы является основным методом диагностики. Выполняется с нагрузкой (с функциональными пробами). Она позволяет точно определить выраженность продольного и поперечного свода, физиологические и патологические углы между костями стопы.

Для выявления и оценки тяжести плоскостопия назначают плантографию (неэффективна у младенцев и лиц с ожирением) и подометрию.

Наибольшую актуальность имеет современная тактика лечения различных видов плоскостопия. Консервативная терапия эффективна только на I стадии плоскостопия. Пациенту рекомендуют снизить вес тела, подбирать удобную обувь без каблуков, уменьшить статические нагрузки на стопу. Показано ношение специальных стелек и валиков.

При плоскостопии II и III степени проводится хирургическое лечение. Существует множество методик для коррекции деформации I пальца, однако, ни одна операция не устраняет причину поперечного плоскостопия – слабость связок и мышц стопы. Возможно изолированное хирургическое вмешательство (резекция Hallux valgus – выступающего участка кости) и оперативное лечение, включающее в себя резекцию участка кости в сочетании с пластикой капсулы суставов и пересадкой сухожилий. В послеоперационном периоде больному плоскостопием рекомендуют постоянное ношение супинаторов или обуви со специальными стельками.

При продольном плоскостопии в стадии предболезни пациенту рекомендуют выработать правильную походку (без разведения носков), ходить босиком по песку или неровной поверхности и регулярно разгружать мышцы свода стопы, во время стояния периодически переносить нагрузку на наружные поверхности стоп. Больному плоскостопием назначают ЛФК, массаж и физиолечение: магнитотерапия, СМТ, гидромассаж и др.

В стадии перемежающегося плоскостопия к перечисленным мероприятиям добавляется рекомендация изменить условия труда для уменьшения статической нагрузки на стопы. При плоской стопе к комплексу терапевтических мероприятий ортопеды рекомендуют ношение ортопедической обуви и специальных стелек. При дальнейшем прогрессировании плоскостопия показано оперативное лечение. В стадии плосковальгусной стопы консервативные методики малоэффективны. Проводятся различные пластические операции: резекция участков костей, пересадка сухожилий и т. д.

На ранних стадиях прогноз благоприятный. В младшем детском возрасте плоскостопие поддается коррекции. У взрослых людей полное устранение патологии невозможно, однако правильный подбор обуви, регулярные занятия специальной гимнастикой, оптимизация нагрузки на ноги и использование ортопедических изделий позволяют предотвратить прогрессирование патологии, минимизировать или устранить неприятные симптомы. На поздних этапах даже после оперативных вмешательств могут сохраняться боли, ограничения движений и другие проявления, обусловленные вторичными изменениями стоп.

Профилактические мероприятия включают осмотры детей для выявления и раннего начала лечения врожденного плоскостопия. Взрослым рекомендуется нормализовать массу тела, избегать статических перегрузок, носить удобную обувь, соблюдать режим достаточной физической активности, укреплять мышцы стоп и голеней.

Список литературы

- [1] Плоскостопие / К.К. Жоха, В.Л. Александрович // Новости лучевой диагностики – 1998. № 2
- [2] Травматология и ортопедия / Г.П. Котельников, С.П. Миронов, В.Ф. Мирошниченко – 2008
- [3] Детская ортопедия / М.В. Волков, В.Д. Дедова – 1980.
- [4] Проблемы диагностики и лечения плоскостопия у детей в современных условиях / В.Ю. Соломин, В.К. Федотов, А.В. Юшко, М.А. Скрипченко // Сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов – Саратов, 2010.
- [5] Профессиональные изменения костей и суставов нижней конечности у артистов балета / А.А. Колоколова, Е.С. Черноморцева //

Студент года 2021: сборник статей Международного учебно-исследовательского конкурса. – В 6-ти частях. Часть 3. – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2021. 150-160 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Flat feet / K.K. Zhokha, V.L. Aleksandrovich // News of Radiation Diagnostics – 1998. No. 2

[2] Traumatology and orthopedics / G.P. Kotelnikov, S.P. Mironov, V.F. Miroshnichenko – 2008

[3] Children's orthopedics / M.V. Volkov, V.D. Dedova – 1980.

[4] Problems of diagnosis and treatment of flat feet in children in modern conditions / V.Yu. Solomin, V.K. Fedotov, A.V. Yushko, M.A. Skripchenko // Collection of abstracts of the IX Congress of traumatologists and orthopedists – Saratov, 2010.

[5] Professional changes in the bones and joints of the lower limb in ballet dancers / A.A. Kolokolova, E.S. Chernomortseva // Student of the Year 2021: collection of articles of the International Educational and Research Competition. – In 6 parts. Part 3. – Petrozavodsk: MTsNP "New Science", 2021. 150-160 p.

© С.А. Винюков, Е.С. Черноморцева, С.Э. Черноморцев,
Т.В. Чуева, 2023

Поступила в редакцию 06.01.2023

Принята к публикации 19.01.2023

Для цитирования:

Винюков С.А., Черноморцева Е.С., Черноморцев С.Э., Чуева Т.В. Актуальные аспекты анатомо-функциональных изменений плоско – вальгусной деформации стопы у детей // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-2(25). С. 15-23. URL: <https://ip-journal.ru/>